

BADIIY SO‘Z VA MATN

A’loxon Sodiqova

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti magistranti

Sahna nutqida badiiy so‘zni madaniyatshunoslik bilimlari kontekstida ko‘rib chiqib, yurtimizdagi zamonaviy teatrlarda sahna nutqiga alohida e’tibor berildi va hal etilishi zarur bo‘lgan anchagina muammolar (rejissyorlikni tijoratlashuvi, teatr repertuari asosi bo‘lgan adabiyotning past darajadali, teatr maktabidagi nuqsonlar va boshqalar) bor ekanligi ma’lum bo‘ldi. Sahna nutqi tomoshabinlar uchun muhim madaniy namuna bo‘lib qolishi kerak, shuning uchun uning sifati benuqson bo‘lishi lozim. Hozirga paytda sahna nutqi – bu sahnadan talaffuz qilinayotgan matnning eshituvchanligi va tushunarligini ta’minlovchi qandaydir “sharxlash tizimi”gina emas, balki ijodiy g‘oyani amalga oshirish bilan bog‘liq spektakl uslubining muhim tarkibiy qismi hamdir. Aktyor sahnada nafaqat partnyoriga, balki ham sahna harakati, ham nutqda hamma narsani tushunib olishi lozim bo‘lgan tomoshabinni ham nazarda tutadi. Ko‘rinadiki, sahna sharoitida talab qilinadigan talaffuz uslubi uni aniq yetkazib berilishida aktyor zamonaviy maishiy nutqqa xos bo‘lgan tabiiylikni saqlashi lozim.

Badiiy so‘z matnini ta’sirchan bo‘lishida muhim rol o‘ynaydi. Buning uchun albatta matn tushunchasini anglab olish zarur bo‘ladi. So‘zlar ketma-ketligi ma’nosida anglashiladigan ko‘p qo‘llanadigan “matn” terminidan farqli semiotik fan doirasidagi “matn” tushunchasi anchayin keng talqin etiladi. Matn cheklangan, o‘zining qobig‘iga o‘ralib qolgan pirovard ma’lumotdan iborat bo‘ladi, “chegara” toifasini yuksak ahamiyatidan kelib chiquvchi unga xos bo‘lgan o‘ziga xos ichki tarkibning mavjudligi uning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Shunga ko‘ra

inson tomonidan ongli va maqsadga muvofiq yaratilgan, yaxlit ahamiyatga va bog‘liqlikka ega bo‘lgan har qanday belgi tizimini matn sifatida tushunish mumkin.

Zamonaviy semiotik tadqiqot matnni asosiy tushunchalaridan biri deb hisoblaydi, uning o‘zi esa vazifa sifatidagi doimiy belgiga ega bo‘lgan predmet sifatida tushuniladi. Matn bir butun asar, biror asarning bir qismi (masalan, pyesa), kompozitsiya guruhi, janr va boshqalar sifatida namoyon bo‘lishi mumkin. Matn tushunchasiga yozuvchi va eshituvchi prezumpsiyasi kiritiladi, lekin ular o‘z hajmiga ko‘ra mos kelmasligi mumkin.

Har qanday san‘at turining haqqoniy olam ko‘rinishini badiiy so‘z tushunchalari bilan almashtira olish qobiliyati dramani ma‘lum belgilar tizimi sifatida ko‘rib chiqish imkonini beradi. Dramani o‘qish uchun yozilmaydi (ya‘ni faqat o‘qish uchun), ijro etib bo‘lmaydigan drama yo traktat, yoki dialog shaklidagi nazmdir, lekin drama emas, agar drama bo‘lsa, u muvaffaqiyatsiz chiqqan dramadir. Drama teatr imkoniyatlari hisobga olingan yagona material, adabiyotdir. Pyesa bir paytning o‘zida sahna material va tugal badiiy asardir. Dramani harakat jarayonini aks ettiruvchi poetik asar ekanligini hisobga olinsa, u so‘zni dramatik asardagi ta‘sirchan ma‘noga ega qilib qo‘yadi. Personajlarning gaplari irodaviy harakati va faol o‘z-o‘zini namoyon qilishni ifodalaydi, bayon esa unga bo‘ysundiriladi yoki umuman bo‘lmasligi mumkin. Ijrochi shaxslarning so‘zlari matnda uzluksiz yaxlit liniyani tashkil etadi. Shunga ko‘ra dramatik so‘z personaj xislari va fikrlarini bevosita ifodalamay, harakatni amalga oshiradi va personaj hamda uni tinglayotgan tomosha zali o‘rtasidagi bog‘lovchi zveno hisoblanadi.

Dramatik badiiy so‘zni ta‘sirchan jaranglatuvchi va harakatga ifodalovchi sahna bilan bog‘liqligi so‘z materialini alohida tanlashni taqozo qiladi, uni qat‘iy ravishda qo‘llanishi “dramatik so‘z”ning keskin ixtisoslashuviga olib keladi.

Sahnada soʻzlash uchun moʻljallangan personajlar matnini dramaturg spektakl vaqtini cheklanganligi, sahna ortida roʻy berayotgan voqeani izohlash zarurati (maʼlumotning aloqa-axborot shaklidan foydalanildi), personajdan tomoshabingacha boshqacha tovushni yetib kelishi, uning kuchi va tashqi ifodaviyligi kabilarni hisobga olib tashkil qiladi.

Psixologiyaning baʼzan nozik tomonlarini ifodalash uchun odatdagi kambagʻal nutqdan farqli keng teatrda talaffuz qilish uchun moʻljallangan va ommaga qaratilgan dramadagi nutq maʼlum turdagi shartli badiiy soʻz bilan ijro qilinadi. Masalan, “men sizni kuzatayapman” deyilmaydi-da, “men sizni uzoqdan turib koʻzlarim bilan taʼqib qilmoqdaman”, deyiladi.

Dramatik asarda toʻlaligicha talaffuz qilinishi lozim boʻlgan personajlar nutqi bilan birga xizmat vazifasini bajaradigan va rejissyorga spektaklning badiiy gʻoyasi, uni sahnada talqin etish haqidagi koʻrsatma beradigan remarka boʻladi. Remarka bilan uygʻunlashgan holda personajlar nutqi monolog, dialog, polilog, luqma singari nutq qatori koʻrinishda talqin etilishi mumkin. Dialog dramaning asosiy va namoyishbop shakli hisoblanadi, axborot va oʻzaro muloqot uning bosh mezoni hisoblanadi, shuningdek luqmani yuqori darajadagi tezlik bilan yetkazib berishi bilan xarakterlanadi, shunda u oʻzaro soʻzlar jangi boʻlib qoladi. Yozilmagan qonunga koʻra teatrdagi dialog (personajning har qanday nutqi kabi) nutq orqali harakat hisoblanadi. Dialog tufayli tomoshabin spektaklning butun olamini, harakat dinamikasining oʻzgarishini seza boshlaydi.

Dialogda shaxslar nutqini tuzishning quyidagi usullari bor:

- boshqa shaxslar boʻlmaganda mavzu murakkab koʻrinishda ochib beriladi;
- monolog turi oʻtkinchi dialog shaklida talqin etiladi;
- mavzu ikki kishi nutqidan iborat dialogda ochiladi;

- dialog va ayrim shaxslar nutqi pauzalar bo‘lganligi tufayli emotsional oqim yoki lirik qamrovga ega bo‘ladi.

Dialogdan farqli monolog javob olish maqsadida bevosita suhbatdoshga qaratilmagan personaj nutqi sifatida talqin etiladi. Monologik nutq dekorativ element sifatida talqin etiladi. Monologik nutq dekorativ element sifatida namoyon bo‘ladi va gapiruvchi Men hamda eshituvchi Men ishtirok etayotgan ichki monolog hisoblanadi. Monologni yana “yashirin dialog”deyish mumkin, u quyidagi ko‘rinishlarda bo‘ladi:

- antroporf partnyorga murojaat;
- mavjud bo‘lmagan personajga murojaat;
- bo‘lajak dialog repetitsiyasi;
- o‘z-o‘ziga ta’sir qilish;
- ko‘rinish oldidan mashq;
- ta’na sifatida;
- tanlov sifatida;
- dialog monologga o‘tadi.

Dialog drama harakatini jamlovchi sifatida ko‘riladi. Muallifning o‘quvchi va tomoshabin bilan muloqotni amalga oshirish sifatidagi personajlarning o‘zaro muloqoti doirasidan tashqariga chiqqan holatida monolog kelib chiqadi.

Personaj nutqi bilan birga pyesa tuzilishining ma’lum shaklini remarka ta’minlaydi, u harakatni ifodalamaydi, balki uni tasvirlaydi, sharxlaydi, qo‘shimcha ma’no beradi. U drama rivoji tarixidan olingan komponent hisoblanadi, negaki Qadimgi Yunonistonda bo‘lmagan, Shekspirda kamgina bo‘lgan edi. Replikani anglash va yordamga chaqirish haqidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri hujum replikasi va qarshilik ko‘rsatishga tegishli replikasiga bo‘lish mumkin va irodaviy ta’sir ularning bosh maqsadi hisoblanadi. Personajlar orasida sirli muloqot

mumkin bo‘lgan yerda, ular bir-birini bir so‘z bilan tushungan joyda replika nozik ishora bo‘lishi mumkin.

Matn sahnada foydalaniladigan bo‘lsa, u mizansahnalashtirilishi mumkin. Telefon so‘rovnomasini mizansahnalashtirish ko‘rinishidagi chegara hazil va amalga oshirib bo‘lmaydigan ish emas. Dramaturgik matnning asosiy matn (talaffuz qilish uchun mo‘ljallangan) va ikkilamchi matn (sahnaviy ko‘rsatma); bo‘lingan matn (turli suhbatdosh personajlar orasida bo‘linadi) va “obyektiv” matn (nutq manbasi tushunarsiz talqin qilingan); o‘ylab chiqarilgan matn (sahnada qo‘yilgan matn); matnlarning o‘zaro aloqasini o‘rnatish (muloqotning birgalikdagi ma’nosi) singari mezonlar bor.

Teatr uchun mo‘ljallanmagan adabiy asarlarni (qissa, roman) rejissyorlar tomonidan dialoglar qatori ko‘rinishdagi dramaga aylantirib sahnalashtirilayotganligiga qaramay, ba’zi teatr arboblari bunga butunlay salbiy munosabatda bo‘lmoqdalar. Dramani qissaga yoki qissani dramaga aylantirish ijod qonunlari haqidagi tushunchalariga zid bo‘lishi ta’kidlanmoqda.

Dramaturgik matn yozma matn bo‘lib drama mazmuniga tayanadi, sahnada talqin qilish uchun mo‘ljallanadi, yozma nutqdan sahna nutqi sohasiga o‘tadi. Boshqa san’atlardan farqli teatr sintetik san’at hisoblanadi, uning ba’zi qismlari butunlay turlicha qonunlarga bo‘ysunadi. “Bir narsani ikkinchi narsa vositasida” ifodalash qonuniyatiga amal qilib, teatr drama (personajlar harakati va adabiy matn), rangtasvir (yorug‘lik, rang, mizansahna), musiqa (sur‘at, ohang va h.k.), arxitektura (makoniy kompozitsiya, ssenografiya) singari turli belgi tizimlaridan foydalaniladi. Shuning uchun dramaturgik matn nafaqat sahnada namoyon bo‘lishi, balki teatr tiliga o‘tkazilishi, adabiyot tilidan teatr tiliga ko‘chishi lozim.

Teatr matni aloqa jarayoniga mansub bo‘lgan va axborot uzatuvchilarning murakkab turkumini, shuningdek bir joyda joylashgan ko‘plab retsiپیentlarning

turli tabiatdagi belgilar tizimini talqin qiladi. Teatr matni murakkab bir butun teatr belgilarining tugal va ma'lum majmuasi hisoblanadi, u ommaga sahna tomoshasi yordamida taqdim etiladi va uni tomoshabin tafakkurdagi olam sifatida qabul qilib oladi.

Dramaturgik matn sahna harakati uchun faqat asos bo'lib xizmat qiladi. Unda personajlar so'zi sahna nutqiga, muallif remarkasi esa dekoratsiya, mizansahna, personajlar libosi va boshqalar sifatida o'tadi. Pyesa matnining mavjud bo'lishining lisoniy va yaxlit shakli, uni makonda liniyali tashkil etish davrga nisbatan qarama-qarshi turadi. Audiovizual xarakter pyesaning belgi tizimini spektakldan farqlovchi asosiy xususiyati hisoblanadi, negaki u tomoshabinning eshitish va ko'rish a'zolariga turli belgi sistemalari yordamida ta'sir qiladi. Bunda dramaturg tasvirlagan matnning makoniy-davriy xususiyati nutqqa singib, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, moddiy va aniq bo'lib qoladi, ma'lum darajada ko'rinishi ham o'zgaradi, spektaklda matndan faqat aktlar, sahnalar, kartinalar qoldiradi, davr va makonni moddiy to'latilishining o'zi butunlay boshqa bo'lib qoladi.

Inson nutqi – bu ma'lum taraqqiyot yo'liga ega bo'lgan va inson hayotida ulkan va muhim rol o'ynaydigan antiqa bir hodisa hisoblanadi. Nutq eng takomillashgan mexanizmdan-da murakkabroq tuzilgan, nihoyatda xilma-xil, hatto boshqa bir kacha voqeliklarga qaraganda ham ko'proq o'rganilmagan xususiyat va xislatlarga ega bo'ladi. Shu bilan birga, aynan nutq turmush vositasi bilan belgilangan insonning chuqur madaniyatini ifodalovchi hisoblanadi. Madaniy hodisa sifatidagi nutq suhbatdoshga ta'sir qiladi, u yoki bu obrazni shakllanishiga imkon beradi va ayni paytda gapiruvchining shaxsiyatini ochib beradi.

Jamoatchilik eng avvalo ona tilining boyligi va tarixan shakllangan meyorlarini saqlanib qolishidan manfaatdordir. Sahna nutqi o'zbek tili nutqining

to'g'ri meyorining ko'rsatkichi va asrovchisi hisoblanadi. Nutqning meyoridagi adabiy nashrlar muharririyati, teatrlar, radio, kino va boshqalar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo nutq nafaqat to'g'ri bo'lishi, balki mazmuni va shakliga ko'ra takomillashgan bo'lishi zarur. Nutqning sifat jihatdan takomillashish imkoniyatlari esa cheksizdir.

Matnning o'zgarmas xususiyati, uning invariantligi va yagonaligi spektaklning ko'plab variantlari xilma-xilligiga qarshi qo'yiladi. Bunda tabiiyki, spektaklning adabiy asosi bo'lgan dramaturgiya va spektaklning o'zi ham butunlay turlicha bo'lgan asarlardan iborat bo'ladi. Badiiy matni talqin etish haqidagi masala muallif matnining absolyut mustaqilligi va rejissyor hamda aktyorlar diqqati spektaklga qaratilgan paytda unga nisbatan mensimay munosabatda bo'lish singari ikki qarama-qarshi tendensiya bilan bog'liq, matn esa ular uchun uning ikkinchi darajali elementlaridan birigina bo'lib qoladi. Sahnaga qo'yilishi pyesani ko'proq boyitadi, negaki bevosita xissiy idrok muhim hisoblanadi. Agar syujet, xarakterlar tasviri va dialog mavzuni batamom o'rab oladigan bo'lsa, fikrni donolikka, hayot kartinasini ko'rish hodisasiga aylantirsa, bunda teatr sahnasida namoyish etish buni amalga oshirishga minglab imkoniyatlar yaratadi, ammo bunda jonli aktyorning qiyofasi yetakchi va ishonchli vosita bo'lib qolaveradi.

Shunday qilib, dramatik, dramaturgik va teatr matnlarini turli semiotik tizimi elementlari sifatida ko'rib chiqilganda dramaturgik matn sohalarini o'z ichiga olgan dramatik matndagi badiiy so'z kengroq tushuncha hisoblanadi. Buni pyesaning adabiy maydoni (personajlar matni va muallif remarkasi) va tomoshabin bilan hamkorlikda, teatrning turli vositalari (drama, musiqa, rangtasvir, arxitektura) yordamida amalga oshiriladigan sahna tomoshasidan iborat teatr matni tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, "Sahna nutqi" fanidan darslar chog'ida adabiy materiallar ustida ishlayotib ma'lum tavsiya etilayotgan vaziyatlarda so'z bilan

harakat qilish ko‘nikmasi takomillashtiriladi. “Aktyorlik mahorati” fanidan darslarda esa talabalar “Men tavsiya etilayotgan vaziyatda nima qilardim” topshirig‘i bo‘yicha etyudlar tayyorlaydi. Bu etyudlar uchun ham badiiy asarlardagi vaziyatlardan foydalaniladi. Har ikkala fandan mashg‘ulotlar yakdil prinsip asosiga quriladi va bir-birini to‘latadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
2. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o‘z ustida ishlashi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 468 b.
3. Yusupova M.R. va boshqalar. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: O‘zR FA Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2015. 128 b.